

Деснинские древности-VI

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
БРЯНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

ДЕСНИНСКИЕ ДРЕВНОСТИ

(выпуск VI)

**Материалы межгосударственной научной
конференции
«История и археология Подесенья»,
посвящённой памяти
брянского археолога и краеведа,
Заслуженного работника культуры РСФСР
ФЁДОРА МИХАЙЛОВИЧА ЗАВЕРНЯЕВА
(28.II.1919 – 18.VI.1994)**

Группа компаний «Десяточка»
Брянск • 2012

ББК 63.4 (2)
Д-37

Редакционная коллегия:
В. П. АЛЕКСЕЕВ, В. В. КРАШЕНИННИКОВ

Редактор О. Р. Вязьмитин

Деснинские древности-VI:
Материалы межгосударственной научной конференции,
посвящённой памяти Ф.М.Заверняева. —
Брянск: Группа компаний “Десяточка”, 2012. — 520 с.

ISBN 978-5-91877-064-1

© Брянский государственный краеведческий музей, 2010

А.А.Чубур, А.М. Фатьков (Брянск). Хотылёво 20 – новый памятник финального палеолита на Десне	119
А.Н.Недоля (Брянск). Рогатые кирпичи юхновской культуры	131
П.С.Шидловский, Е.В.Пичкур (Киев). Трипольские памятники левобережья нижнего течения Десны	136

II. Средневековая археология

Н.Е.Ющенко (Брянск). Гидронимы как индикатор миграции в IX-XIII вв.	149
А.И.Потворов (Брянск). Новые археологические памятники Выгоничского района	151
А.М.Авласович (Могилёв). Восточнославянские лунницы конца X – начала XI вв. по материалам исследования курганного могильника «Восход». Семиотический контекст	155
В.Н.Гурьянов (Брянск). К вопросу о пекторали с юго-запада Брянщины	167
Г.Ю.Стародубцев (Курск). Нумизматические находки конца XII – XV вв. с городища Пригородняя Слободка (Слободка I)	176
В.В.Хухарев (Тверь), Д.А.Карпов (Брянск). Печать-матрица из Мглина .	181
Е.Е.Черненко (Чернигов). Заложные мертвецы в мировоззрении населения Чернигово-Северщины X-XIII вв. (по материалам погребальных комплексов)	187

III. История Подесенья

О.Р.Вязьмитин (Брянск). Локализация малоизвестных топонимов XVII-XVIII вв. на карте современной Брянской области	193
А.В.Журавель (Тула). «Князь великий Дмитрий Иванович посылал воевать Брянска»	201
А.С.Ракитин (Москва). сторожевая служба	208
А.С.Ракитин (Москва). Охочие люди Северной Украины в Смоленскую войну 1632-34 гг.	215
А.А.Метельский (Минск). Урбанизационные процессы на территории Мстиславского воеводства в XVI-XVIII вв.	224

П. С. Шидловский, Е. В. Пичкур (Киев)

ТРИПОЛЬСКИЕ ПАМЯТНИКИ ЛЕВОБЕРЕЖЬЯ НИЖНЕГО ТЕЧЕНИЯ ДЕСНЫ

В 2010 г. экспедицией Института археологии НАН Украины под руководством члена-корреспондента НАН Украины А.П. Моци были проведены масштабные археологические разведки на территории Нижнего Подесенья, по террасам правого и левого берегов р. Десна в Черниговской и Киевской областях. Целью экспедиции была проверка состояния известных и открытие новых памятников археологии на обозначенной территории, а также их картографирование.

Левобережный отряд экспедиции под руководством П.С. Шидловского сосредоточил свои работы на участке от г. Остра до г. Киева. Были обследованы ранее известные и выявлены новые археологические памятники: городища, поселения и курганные могильники разных археологических культур – от эпохи неолита до позднего средневековья, в том числе памятники с материалами трипольской культуры.

Выбор для публикации именно трипольских памятников продиктован научными интересами авторов.

Открытие и исследование памятников трипольской культуры на левом берегу р. Десны связано с началом XX ст. Так, первое трипольское поселение здесь было открыто в 1908 г. Учителем К.А. Ставровским у с. Евминка (Козелецкий р-н Черниговской обл.) в ур. Узвоз (позднее в литературе оно получило название Евминка I). В 1925-1926 гг. небольшие раскопки на поселении проводит Н.Е. Макаренко [Макаренко, 1926, с. 61-64; 1927, с. 84-86]. Из-за несовершенства методики ему не удалось найти ни жилых, ни хозяйственных сооружений, только культурный слой, насыщенный обломками керамики, углем, кусками печины, костями животных. Найденную керамику исследователь разделил на 2 группы, первую из которых он связал собственно с трипольской культурой, а вторую – с деснинским неолитом и энеолитом. На самом деле при раскопках Н.Е. Макаренко был перерезан культурный слой поселения эпохи ранней бронзы. В дальнейшем, несмотря на выделенную им особую, отличную от трипольской, керамику, было принято считать весь керамический комплекс трипольским, что привело к неправильным выводам относительно принадлежности поселения к городской группе

памятников [Круц, 1977, с. 5]. Последнее нашло отображение в «классической» работе Т.С. Пассек, посвященной периодизации трипольской культуры [Пассек, 1949, с. 188].

В указанной работе содержатся и сведения о трипольском поселении в г. Остре (ур. Бугаевка) [Пассек, 1949, с. 181].

Новые исследования в регионе ведутся уже в послевоенный период, когда начинает свою работу экспедиция Института археологии АН УССР «Большой Киев». В 1948 г. Ф.Б. Копыловым открыт памятник с материалами трипольской культуры около с. Вовча Гора (ныне с. Полесское Козелецкого р-на Черниговской обл.) [Копилов, Одинцова, Шапошнікова, 1952, с. 94]. Приблизительно тогда же на территории современного Броварского р-на Киевской обл. было открыто еще несколько памятников с поздне трипольскими материалами – возле сс. Летки в ур. Лысая Гора [Копилов, Одинцова, Шапошнікова, 1952, с. 85-98], Пуховка и Выгуровщина [Шапошнікова, 1953, с. 147]. В 1953 г. по результатам работ экспедиции О.Г. Шапошнікова публикует карту памятников эпохи неолита и трипольской культуры, найденных на Десне и Днепре в районе Киева [Шапошнікова, 1953].

Следующий этап исследований приходится на 1960-1970-е гг. и связан с работами Д.Я. Телегина и В.А. Круца. Именно тогда во время разведок был открыт ряд новых многослойных поселений, в том числе и с трипольскими материалами около сс. Зазимье (3 поселения – ур. Стапки I, II; ур. Осинки), Рожевка (Броварского р-на Киевской обл.) [Телегин, Круц, 1965, с. 12-17].

В 1965 г. В.А. Круцом проведены раскопки на поселении Евминка I (ур. Узвоз) [Круц, 1966]. Тогда были найдены остатки землянки трипольского времени размерами 5,0x5,8 м. На дне объекта выявлены ямки от столбов, которые удерживали крышу землянки, а также остатки открытого очага диаметром около 5 м². В заполнении найдены фрагменты керамики, антропоморфных статуэток, кремневые, роговые и костяные орудия труда, створки ракушек *Unio*, кости животных. Эти раскопки дали исследователю основания отнести поселение к памятникам лукашевского типа трипольской культуры [Круц, 1977, с. 10, 78-109].

В следующем, 1966 г., В.А. Круц проводит небольшие раскопки на поселении Евминка II (ур. Старая Цегельня). Здесь было исследовано 3 ямы (из пяти обнаруженных), которые содержали керамику софиевского типа [Телегин, Круц, 1967, с. 41-47; Круц, 1977, с. 78-109].

В 1979 г. разведкой Д.Я. Телегина и В.А. Круца обследовано многослойное поселение с материалами трипольской культуры у с. Погребы

(ур. Ланы) Броварского р-на Киевской обл. [Телегин, Круц, Нужный, 1979], которое ранее исследовалось В.И. Канивцом [Канивец, 1952].

По результатам изучения трипольских памятников Среднего Поднепровья (куда было включено и украинское Подесенье) В.А. Круцом была подготовлена и издана обобщающая монография, в которой были проанализированы материалы, определены значение и место последних как в трипольской культуре, так и в энеолитическом мире в целом [Круц, 1977].

Ниже приводится список археологических памятников с трипольскими материалами, находящихся на левом берегу р. Десны в Киевской и Черниговской областях (Рис. 1). Названия и нумерация ранее известных памятников соответствует их обозначениям в литературе, вновь открытым памятникам присваивалось числовое обозначение в порядке их обнаружения.

ЧЕРНИГОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, КОЗЕЛЕЦКИЙ РАЙОН

1. **Евминка I.** Поселение расположено на северо-западной окраине села в ур. Узвоз, при въезде в село справа от трассы Остер–Киев. Занимает мыс коренной боровой террасы левого берега р. Десна. Мыс ограничен урезом террасы с востока, балкой и трассой с юго-запада и балкой с севера. Высота террасы составляет 110 м над уровнем моря.

Поселение неоднократно исследовалось (см. выше). Относится к лукашевскому типу памятников трипольской культуры этапа С I [Круц 1977, с. 10-13, 78-109].

Во время обследования памятника в 2010 г. выявлены остатки предыдущих раскопов и шурфов. Памятник частично разрушается под действием природных факторов из-за смещения грунта на резком краю террасы.

2. **Евминка II.** Поселение расположено на восточной окраине села в ур. Старая Цегельня, в 1 км от поселения Евминка I. Занимает край боровой террасы левого берега р. Десна, ограниченный с севера и юга древними оврагами.

Поселение было открыто и исследовалось В.А. Круцом (см. выше). Относится к лукашевскому типу памятников трипольской культуры этапа С I [Телегин, Круц 1967, с. 41-47; Круц 1977, с. 13, 78-109].

3. **Крехаев I.** Многослойное поселение (энеолит, эпоха бронзы, ранний железный век). Открыто разведками 2010 г. Расположено на север от с. Крехаев. Занимает мыс 1-й надпойменной террасы левого берега Десны, напротив впадения в нее р. Слепец («Рукав Крехаевский»). Территория поселения частично занята лесом.

Рис. 1. Карта распространения поздне трипольских памятников левобережья Нижнего Полесья

Среди археологических материалов – керамики эпохи бронзы (раннего этапа тшинецкого культурного круга) и раннего железного века, собранных на поверхности памятника, присутствовали неорнаментированные фрагменты стенок сосудов розового и оранжевого оттенков с примесями шамота и толченых ракушек. Такая керамика характерна для софиевского типа памятников позднего этапа С II трипольской культуры.

4. **Остер.** Поселение трипольской культуры находится в пределах населенного пункта в ур. Бугаевка. Известно по литературе [Пассек, 1949, с. 181]. Хронологическая принадлежность памятника точно не определена.

5. **Полесское.** Поселение расположено в ур. Вовча Гора, которое находится в центре села (под этим названием памятник известен в литературе). Относится к софиевскому типу памятников трипольской культуры этапа С II [Копилов, Одинцова, Шапошнікова 1952, с. 85-98; Круц 1977, с. 13].

К сожалению, сейчас выявить остатки памятника не удалось. Урочище Вовча Гора в данный момент частично занято усадьбами, огородами и кладбищем.

КИЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ, БРОВАРСКОЙ РАЙОН

6. **Выгуровщина.** Поселение известно по упоминаниям в литературе. Относится к софиевскому типу памятников трипольской культуры этапа С II [Шапошнікова, 1953, с. 147].

7. **Зазимье I.** Многослойное поселение (энеолит, эпоха поздней бронзы – раннего железного века, преддревнерусское время, позднее средневековье). Расположено на юго-восточной окраине села. Занимает юго-восточный край останца надпойменной террасы левого берега Десны, значительная часть которого застроена.

Памятник был обнаружен в 2010 г. после разрушения его культурного слоя в результате подготовки местности под частную застройку (по факту разрушения памятника был составлен акт). Здесь его верхний слой был снят скрепером до песчаного материкового уровня, на котором четко прослеживались пятна остатков древних объектов. В образовавшихся отвалах земли выявлено значительное количество разновременных изделий: керамика милоградской, лука-райковецкой культур, позднесредневековая керамика. Кроме того, были найдены фрагменты лепной керамики, характерной для софиевского типа памятников трипольской культуры этапа С II, и представленной неорнаментированными венчиками, стенками и доньшками сосудов (Рис. 2, 4-8).

Рис. 2. Позднетрипольские материалы с памятников Нижнего Подесенья:
 1-2, 13 - Летки IV; 3, 10-11 - Рожевка I; 4-8 - Зазим'є I;
 9 - Пар'я III; 12 - Рожевка II

8. **Зазимье, ур. Станки I.** Многослойное поселение (энеолит, эпоха бронзы). Расположено за северной окраиной села в ур. Станки, между селами Зазимье и Пуховка, в пойме левого берега р. Десны. Памятник был открыт Д.Я. Телегиным и В.А. Круцом в 1965 г. Тогда было исследовано 2 ямы с материалами софиевского типа памятников трипольской культуры этапа С II и эпохи бронзы [Телегин, Круц, 1965, с. 12-14].

9. **Зазимье, ур. Станки II.** Многослойное поселение (неолит, энеолит, эпоха бронзы). Расположено за северной окраиной села в ур. Станки, рядом с предыдущим пунктом, но ближе к селу Пуховка. Открыто в 1964 г. С.С. Березанской, обследовано в 1965 г. В.А. Круцом [Телегин, Круц, 1965, с. 14-16]. Встречены материалы днепро-донецкой культуры, эпохи бронзы. Трипольские материалы относятся к софиевскому типу памятников трипольской культуры этапа С II.

10. **Зазимье, ур. Осинки.** Многослойное поселение (энеолит, эпоха бронзы). Расположено на юго-восточной окраине села, на краю песчаной террасы, которая на 2 м поднимается над уровнем поймы левого берега Десны и ограничена с западной стороны пересыхающей старицей. Памятник был открыт местным жителем Н. Б. Борбоном, а в 1965 г. обследован В.А. Круцом [Телегин, Круц, 1965, с. 16]. Встречены материалы эпохи бронзы и трипольской культуры, которые относятся к софиевскому типу памятников этапа С II.

11. **Летки, ур. Лысая Гора.** Поселение известно по упоминаниям в литературе. Относится к софиевскому типу памятников трипольской культуры этапа С II [Копилов, Одинцова, Шапошнікова 1952, с. 85-98].

12. **Летки IV.** Многослойное поселение (энеолит, эпоха бронзы). Расположено за северо-восточной окраиной села, занимает северный склон мыса 1-й надпойменной террасы левого берега Десны. Территория мыса задернована. Открыто в ходе разведок 2010 г. На поселении собраны материалы позднебронзового века (керамика белогрудовского типа) и трипольской культуры, характерные для софиевского типа памятников этапа С II (Рис. 2, 1-2, 13).

13. **Парня III-IV.** Многослойное поселение (энеолит, эпоха поздней бронзы – раннего железного века, древнерусское время). Памятник расположен за юго-восточной окраиной села Соболевка, между сёлами Соболевка и Летки. Территория памятника распаивается, материалы собраны с 2-х пунктов (III-IV), расстояние между которыми не превышает 60 м. Открыт в ходе разведок 2010 г.

Найденные материалы датируются эпохой поздней бронзы – ранним железным веком, древнерусским временем (XII-XIII ст.). Кроме того,

были найдены неорнаментированные фрагменты стенок лепных сосудов оранжево-желтого оттенка, некоторые с примесями шамота и толченых ракушек. Такая керамика характерна для софиевского типа памятников позднего этапа С II трипольской культуры (Рис. 2, 9).

14. **Погребы.** Многослойное поселение (неолит, энеолит, эпоха поздней бронзы – раннего железного века). Расположено на юго-запад от села, над старым руслом р. Десны в ур. Ланы. Было открыто и исследовалось В.И. Канивцом [Канивец, 1952], позднее неоднократно обследовалось [Шапошнікова 1953, с. 141; Телегин, Круц, Нужный 1979, с. 33-34]. Среди прочих, на поселении найдены материалы софиевского типа памятников трипольской культуры этапа С II.

15. **Пуховка.** Поселение известно по упоминаниям в литературе. Относится к софиевскому типу памятников трипольской культуры этапа С II [Шапошнікова 1953, с. 138-147].

16. **Рожевка I.** Многослойное поселение (энеолит, позднее средневековье). Находится на северо-западной окраине с. Рожевка, занимает два расположенных рядом мыса боровой террасы левого берега Десны, которые достигают высоты 30 м над уровнем поймы. Территория поселения занята огородами крайних усадеб села, распахивается. Памятник был открыт и обследован Д.Я. Телегиным и В.А.Круцом в 1965 г. [Телегин, Круц 1966, с. 17].

В 2010 г на поселении собрана керамика XVII-XVIII ст. и материалы, отнесенные к софиевскому типу памятников этапа С II развития трипольской культуры. Это фрагменты характерной лепной керамики 2 типов: из отмученного теста и теста с примесями песка и шамота, а также фрагмент кварцевого растиральника или отбойника (Рис. 2, 3, 10-11).

17. **Рожевка II.** Местонахождение (энеолит). Находится на юг от торфяного предприятия, расположенного за с. Рожевка. Выявлено в ходе разведок 2010 г. Найден фрагмент стенки лепного неорнаментированного сосуда и вкладыш серпа на пластине (Рис. 2, 12). Материалы характерны для софиевского типа памятников трипольской культуры этапа С II.

18. **Рожны IV.** Многослойное поселение (энеолит, эпоха поздней бронзы – раннего железного века). Расположено на юго-восток от села, занимает северо-западный склон мыса 1-й надпойменной террасы, ограниченного с севера балкой левого притока Десны. Открыто во время разведок 2010 г.

Кроме керамики, отнесенной к эпохе поздней бронзы – раннего железного века, на памятнике собраны фрагменты стенок сосудов оранжевого оттенка с примесями шамота и толченых ракушек. По характерным

особенностям изготовления, эту керамику следует отнести к софиевскому типу памятников позднего этапа С II трипольской культуры.

19. **Рожны XI.** Многослойное поселение (энеолит, эпоха поздней бронзы – раннего железного века). Расположено на юго-восток от села, занимает северный склон того же мыса 1-й надпойменной террасы, что и поселение Рожны IV. Открыто во время разведок 2010 г.

На памятнике собрана керамика эпохи поздней бронзы – раннего железного века (предположительно относящая к милоградской культуре). Кроме того, здесь присутствует керамика оранжевого оттенка с примесями шамота и толченых ракушек. Она характерна для софиевского типа памятников позднего этапа С II трипольской культуры.

20. **Соболевка.** В 1996-2000 гг. местным краеведом-аматором В.В. Оноприенко на окраинах упоминаемого населенного пункта была собрана коллекция кремня и керамики, в том числе и позднего триполья. Определение материалов было проведено М.В. Квитницким [Овчинников, Квітницький, 2004, с. 616].

Возможно, что здесь имеется в виду вышеописанный памятник Парня III-IV, так как населенный пункт Парня является небольшим хуторком на окраине с. Соболевка.

Как видно, большинство известных памятников относится к софиевскому типу заключительного этапа (С II) развития трипольской культуры и датируются концом IV – началом III тыс. до н.э. Только 2 памятника относятся к лукашевскому типу этапа С I – Евминка I, II – второй половины IV тыс. до н.э. Здесь следует подчеркнуть, что хотя эти поселения и отнесены к лукашевскому типу, на них была найдена софиевская керамика, что дало основания В.А. Круцу считать их наиболее поздними в описываемой группе памятников, таким образом, они знаменуют грань перехода к последующему этапу развития трипольской культуры в Поднепровье [Круц, 1977, с. 108].

Хронологическая позиция еще нескольких памятников пока что не уточнена (Остер, Соболевка).

На сегодняшний день абсолютные радиоуглеродные даты C^{14} получены только для поселения Евминка I: 2840 ± 100 (Лос-Анджелес) [Круц, 1977, с. 147]; последние даты для этого же поселения получены недавно: 4790 ± 100 BP / 3521 ± 121 BC (Лос-Анджелес) [Відейко, 2004, с. 161]; 4790 ± 100 BP / $3780-3350$ BC (Лос-Анджелес), 4890 ± 60 BP / $3893-3528$ BC (Лос-Анджелес) [Відейко, 2005, с. 52-65].

На основании сходства в системе и приемах орнаментации расписной посуды Поднепровья и Побужья этапа С I, а также импортов расписной

посуды из района Побужья, обнаруженных на поселениях чапаевского и лукашевского типов (Евминка), получены косвенные свидетельства о синхронности поселений-гигантов междуречья Южного Буга и Днепра и памятников Киевского Поднепровья (в том числе и Подесенья) [Круц, 1977, с. 148]. Кроме того, на основании сходства отдельных форм керамики, антропоморфной пластики, топоров, памятники софиевского типа синхронизируются с памятниками городского типа на Волыни [там же].

Целенаправленные разведки и раскопки позволили В.А. Круцу проследить непрерывное развитие трипольской культуры в Поднепровье, которое характеризуется постепенной сменой групп и типов трипольских памятников: коломийщинская группа – чапаевский – лукашевский – софиевский типы, которые отображают определенные хронологические этапы [Круц, 1977, с. 148]. За понятиями локально-хронологических групп и типов памятников стоят определенные группы древнего населения, таким образом, В.А. Круцом было прослежено не только развитие культуры (как набора артефактов), но и зарождение, развитие и, наконец, исчезновение больших человеческих коллективов. Исследователь определял период существования населения, которое оставило памятники чапаевского и лукашевского типов временем 2600-2400 гг. до н.э. и временем 2400-2200 гг. до н.э. – соответственно софиевского населения [там же, с. 149]. По его мнению, лукашевский этап развития Триполья характеризуется стабилизацией отношений трипольцев с окружающим населением (до этого, под давлением иноэтничного населения, трипольцы оставляют южную часть Среднего Поднепровья, продвигаясь на север), что позволило им освоить занятую территорию Правобережья и значительную часть Левобережья Днепра, в том числе Подесенье. Именно тогда здесь появляются поселения Евминка I, II. Позднее лукашевское население ассимилируется с пришлыми энеолитическими племенами, что и привело к образованию софиевской группы [там же, с. 153-155], памятники которой на левобережье нижнего течения Десны доминируют в количественном отношении. Исследователь отмечает, что отсутствие на Днепровском Правобережье смешанных памятников типа Евминки свидетельствует о том, что процесс перехода от памятников лукашевского типа к софиевским начался на Левобережье Днепра [там же, с. 103]. В свою очередь, по мнению В.А. Круца, исчезновение софиевского населения, которое обитало в Киевском Поднепровье, связано с миграциями древнеямных племен, которые оттеснили софиевцев на территорию Восточной Волыни, и те, в свою очередь, смешались с местным трипольским населением [там же, с. 156].

Таким образом, развитие трипольской культуры в Поднепровье (и Подесенье в частности) на этапе памятников софиевского типа прерывается, и её черты почти не прослеживаются в культуре племен, которые населяли территорию Поднепровья в более позднее время.

Оставаясь верными в основной своей идее выводы В.А. Круца о развитии трипольской культуры в Поднепровье (постепенная смена групп и типов трипольских памятников: коломищинская группа – чапаевский – лукашевский – софиевский типы), с накоплением новых данных потребовали значительной корректировки. Так, в последнее время были получены серии новых радиоуглеродных дат, которые позволили не только пересмотреть хронологию трипольской культуры [Відейко, 2003], но и внести существенные изменения во взгляды относительно исторических судеб трипольских племен, в том числе Среднего Поднепровья.

Так, последние даты, полученные для поселения Евминка I (см. выше) существенно удревняют памятник. Кроме того, даты, полученные М.Ю. Видейко для других памятников Среднего Поднепровья этапа С I, позволили определить хронологические рамки обозначенного периода в пределах 3600-3300/3200 BC [Відейко, 2005, с. 57, табл. 8]. Им же определены хронологические рамки этапа С II: 3300/3200-2750 BC, в границах которого существовало население, оставившее памятники софиевского типа [там же]. Таким образом, на сегодня можно определить период существования трипольских племен в Подесенье в рамках 3500-2750 BC (нижняя граница – усредненная дата для Евминки I, верхняя – конец этапа С II), что в сумме составляет более 700 лет.

Вместе с тем, положение В.А. Круца о синхронности существования памятников лукашевского типа и томашевско-сушковской группы в междуречье Южного Буга и Днепра, основанное ранее исключительно на сходстве орнаментации расписной посуды Поднепровья и Побужья этапа С I, а также наличии импортов расписной посуды, получило теперь полное подтверждение на основе новых дат. Так, даты Евминки I фактически совпадают с датами, полученными для Тальянок – наибольшего поселения-гиганта трипольской культуры в Буго-Днепровском междуречье [Відейко, 2005, с. 52, табл. 1; с. 56, табл. 7].

Так же, несмотря на некоторые современные разногласия среди исследователей относительно сложения и исчезновения лукашевской и софиевской групп, следует отметить, что выводы о вытеснении софиевского населения с территории Поднепровья племенами ямной культуры [Круц, 1977, с. 156] оказались несостоятельными. Самые ранние памятники последней на Черкашине датированы по C¹⁴ около 2650-2500 BC [Klochko,

Kruts, 1999, p. 79], таким образом трипольское население Поднепровья этапа С II даже не могло войти в контакт с носителями ямной культуры [Відейко, 2005, с. 57].

Таким образом, принимая во внимание вышесказанное, необходимо подчеркнуть, что продолжение планомерного изучения трипольских памятников Подесенья может пролить свет на различные вопросы истории трипольских племен.

Так же в связи с нахождением значительного количества памятников археологии, в том числе и с трипольскими материалами в нижнем Подесенье, большинство из которых, к сожалению, пребывает под угрозой уничтожения вследствие различных факторов, в последующие годы планируется продолжение обследования этой территории с целью контроля за состоянием известных памятников и выявления новых археологических объектов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Відейко М.Ю. Нова хронологія Кукутені-Трипілля // Трипільська цивілізація у спадщині України. – Київ, 2003. – с. 107-117.
2. Відейко М.Ю. Євминка I (ур. Узвіз). // Енциклопедія трипільської цивілізації. – Т. II. – Київ, 2004. – с. 161.
3. Відейко М.Ю. Абсолютна хронологія поселень трипільської культури етапів В II та С I на Середньому Дніпрі // Збірка наукових праць на пошану С.С. Березанської. – Київ, 2005. – с. 52-65.
4. Каневец В.И. Отчет о разведочных раскопках возле с. Погребы в 1952 г. // Научный архив Института археологии НАН Украины. – №1952/15а.
5. Копилов Ф.Б., Одинцова С.М., Шапошнікова О.Г. Археологічні розвідки в районі нижньої течії р. Десна // Археологічні пам'ятки УРСР. – Т. III. – Київ, 1952, с. 85-98.
6. Круц В.А. Позднетрипольские памятники Среднего Поднепровья. – К.: Наук. думка, 1977. 160 с: ил.
7. Макаренко М. Досліди на Остерщині. Євминка // Коротке звіттовлення ВУАК за 1925 р. – Київ, 1926. – с. 61-64.
8. Макаренко М. Євминка // Коротке звіттовлення ВУАК за 1926 р. – Київ, 1927. – с. 84-86.

9. Овчинников Е.В., Квітницький М.В. Реєстр пам'яток трипільської культури на території Київської області // Енциклопедія трипільської цивілізації. – Т. I. – Київ, 2004. – 616-632.

10. Пассек Т.С. Периодизация трипольских поселений (III–II тысячелетия до н. э.) // Материалы и исследования по археологии СССР. – №10. – М.-Л., 1949. – 248 с.: ил.

11. Телегин Д.Я., Круц В.А. Отчет о работе Киевской экспедиции в 1966 г. // Научный архив Института археологии НАН Украины. – №1966/1.

12. Телегин Д.Я., Круц В.А. Раскопки и разведки неолитических поселений в зоне Киевского водохранилища (Отчет о работе в 1965 г.) // Научный архив Института археологии НАН Украины. – №1965/1.

13. Телегин Д.Я., Круц В.А., Нужный Д.Ю. Отчет о работе археологической экспедиции «Славутич» в 1979 г. в зоне Каневского водохранилища, низовья Десны и в Надпорожье // Научный архив Института археологии НАН Украины. – №1979/18.

14. Шапошнікова О.Г. Пам'ятки неоліту та трипільської культури в районі Києва // Археологія. – Т. VIII. – Київ, 1953, с. 138-147.

15. Klochko V, Kruts V. Radiocarbon dates from the Yamnaya culture barrow at the Tripolye culture “Giant settlement” Talyanky // Baltic – Pontic studies. V. 7. – 1999. – p. 72-79.

ДЕСНИНСКИЕ ДРЕВНОСТИ

**Материалы VI Межгосударственной конференции
«История и археология Подесенья»**

Группа компаний «Десяточка» –

241037, Брянск, ул. Красноармейская, 103.

Тел. (4832) 64-39-19, 71-70-47. ISBN 978-5-91877-064-1.

Подписано в печать 14.06.2011.

Печать офсетная. Гарнитура Таймс.

Усл. печ. л. 32,5. Формат 60x84¹/₁₆. Тираж 200 экз. Заказ № 1191.

Отпечатано с готовых диапозитивов

в ГУП «Клинцовская городская типография».

243140, Брянская обл., г. Клинцы, пер. Богунского полка, 4а.

Тел.: (48336) 4-24-56, 4-04-18, 4-35-89.

E-mail: kltip@online.debryansk.ru